

RAQAMLI IQTISODIYOT XUSUSIYATLARI VA MASOFAVIY TA'LIMNI BOSHQARISH XUSUSIYATLARI

X.A. Ustadjalilova¹, O'rmonbekov Nozimbek²

¹Qo'qon universiteti Raqamli texnologiyalar va matematika kafedresi dotsenti,

²Qo'qon universiteti “Kompyuter injineri”KI 1/24 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15264165>

Annotatsiya. Ushbu maqolada masofaviy ta'limni tashkil etish sharoitida ta'limni boshqarish xususiyatlari ko'rib chiqilgan. Raqamli transformatsiya sharoitida zamonaviy bozor talablariga va ta'lim sifati talablariga moslashgan holda Kokand universitetida o'quv jarayonini boshqarish xususiyatlari aniqlangan.

Kalit so'zlar: Kokand universiteti, raqamli transformatsiya, boshqaruv samaradorligi, onlayn ta'lim, onlayn boshqaruv, tizimli jarayon, elektron resurslar, masofaviy ta'limning didaktik tizimi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida va masofaviy formatda ta'lim muassasalarini boshqarish xususiyatlarini o'rganish ta'lim sifatini oshirish va uni aholining barcha qatlamlari uchun mavjud qilishda dolzarb masalalardan biridir.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan qabul qilingan normativ hujjatlar bilan ham belgilanadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-oktabrdagi PQ-4851-sonli “Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni IT sohasi bilan integratsiyalash” [1] haqidagi qarori, Vazirlar Mahkamasining “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish choralari to'g'risida”gi qarori [3] va 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-sonli “Raqamli O'zbekiston – 2030” [2] strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish choralari to'g'risida”gi farmoni bilan belgilanadi.

2022-yil 3-oktabrdagi 559-sonli Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq, oliy ta'lim tizimida masofaviy ta'lim shaklini tashkil etish choralari belgilanib, yagona ta'lim maydonini yaratish, ilmiy-pedagogik salohiyatdan samarali foydalanish, axborot texnologiyalari asosida ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish va masofaviy ta'limni tashkil etish uchun malakali kadrlar tayyorlash muhim ekani ta'kidlanadi.

Masofaviy ta'limda sifat – masofaviy o'qitish usuli ta'lim berish sifati bo'yicha kunduzgi ta'lim turidan farq qilmaydi. Ta'limning ushbu shaklida boshqa oliy ta'lim muassasalarining yetakchi o'qituvchilarini o'quv jarayoniga jalb qilish, o'quv-metodik adabiyotlar va nazorat qiluvchi testlardan foydalanish orqali o'quv jarayonini samarali tashkil etish va sifatini oshirish imkoniyati vujudga keladi. E-learning (Electronic Learning – ingl. iboraning qisqartirilgani) - elektron o'qitish tizimi, elektron o'qitish, masofali o'qitish, kompyuterli o'qitish, tarmoqli o'qitish, virtual o'qitish, axborot va elektron texnologiyalarini qo'llab o'qitish kabi atamalarining sinonimidir. Mazkur hujjatlar asosida oliy ta'lim tizimida masofaviy ta'lim va uning elementlarini joriy qilishda yuzaga keladigan muammolarni hal qilish zarurati tug'iladi. Qo'qon universiteti tomonidan talabalar uchun yashash joyidan qat'i nazar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda ta'lim dasturlarini egallash imkoniyatini yaratish maqsadida masofaviy ta'limni tashkil etish choralari ko'rilmoqda.

Masofaviy ta’lim bo’yicha bakalavriat dasturlari quyidagi yo’nalishlarni qamrab oladi:

- 60110500 — Boshlang‘ich ta’lim
- 60110200 — Maktabgacha ta’lim
- 60310900 — Psixologiya (faoliyat turlari bo’yicha)
- 60310100 — Iqtisodiyot (sohalar bo’yicha)
- 60410400 — Moliya, moliyaviy texnologiyalar
- 60610500 — Kompyuter injiniringi

Bugungi kunda 3000 dan ortiq talaba ushbu yo’nalishlarda masofaviy formatda tahsil olmoqda.

Universitetni masofaviy formatda boshqarish bu — nafaqat ta’lim sifatiga, balki mamlakatdagi oliy ta’limning strategik maqsadlariga ham bevosita ta’sir ko’rsatadigan tizimli jarayondir. Samarali boshqaruv ta’lim sifatini ta’minlaydi, bu esa tizimning ajralmas qismidir. Oliy ta’limni boshqarishda tizimlilik tamoyili asos qilib olinadi. Bu tamoyil o’quv jarayonining sifati va uning ijtimoiy-iqtisodiy holatlarga mosligini ta’minlashni anglatadi.

Ta’lim jarayonini boshqarish va sifat nazoratini samarali amalga oshirish uchun barcha boshqaruv va o’qitish vositalari axborot-ta’lim muhitiga integratsiyalashgan. Bundan tashqari, quyidagilar qo’llaniladi:

Audio va video o’quv materiallari, masofaviy laboratoriya ishlar, trening simulyatorlari, uzoqdan kirish mumkin bo’lgan ma’lumotlar bazasi va bilimlar ombori [4].

Zamonaviy bozor sharoitlariga moslashgan holda Qo`qon universiteti oldida quyidagi strategik vazifalar turadi:

- Turli sohalaridagi bilimlar holatini aks ettiruvchi, iqtisodiyot va mehnat bozori ehtiyojlariga mos malaka talablariga javob beruvchi zamonaviy ta’lim dasturlarini ishlab chiqish.
- Davlat va xususiy sektor ehtiyojlariga mos ta’lim dasturlarini ishlab chiqish, bu jarayonda universitetning cheklangan imkoniyatlariga qaramasdan ishlash.
- O’qituvchilar raqobatbardoshligini oshirish — nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish qobiliyatini oshirish.
- Universitetni milliy va mintaqaviy iqtisodiyotning yagona strategik rivojlanish modeliga integratsiyalash.

Xulosa

Raqamli transformatsiya sharoitida ta’limning uzluksizligini ta’minlashda raqamli texnologiyalar katta ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ular o’quv jarayonining tashkiliy jihatlarini takomillashtirish, talabalarning mustaqil ta’lim olish imkoniyatlarini kengaytirish, professor-o’qituvchilarning yuklamasini kamaytirish va axborotdan foydalanish imkoniyatlarini oshirishga xizmat qiladi.

Qo`qon universitetining masofaviy ta’lim yo’nalishlarida tashkil etilgan o’quv jarayonini raqamli texnologiyalar orqali boshqarish orqali bir qancha ijobiy natijalarga erishmoqda. Jumladan:

- ta’limga bo’lgan talab ortib bormoqda;
- talabalar geografiyasi kengaymoqda;
- oliy ta’lim har qanday sharoitda va joyda mavjud bo’lishi ta’minlanmoqda;
- barcha o’quv resurslari elektron shaklda taqdim etilmoqda;
- baholash tizimi ham onlayn amalga oshirilmoqda;

- o‘qituvchilar o‘zlarining dars materiallarini zamonaviy uslublarda ishlab chiqmoqda.
Ushbu tajriba boshqa oliy ta’lim muassasalari uchun ham samarali model bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 oktyabrdagi PQ–4851-sonli qarori – “Axborot texnologiyalari sohasida ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni IT-sohasi bilan integratsiyalash chora-tadbirlari to‘g‘risida”.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi PF–6079-sonli farmoni – “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 3 oktyabrdagi 559-sonli qarori – “Oliy ta’lim muassasalarida masofaviy ta’lim shaklini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.
4. Kondratyeva L.X. – “Zamonaviy sharoitda OTMda o‘quv jarayonini boshqarish xususiyatlari”.
5. Морозов А.В. Особенности управления высшим учебным заведением в современных условиях [Текст]/А.В. Морозов // Управление образованием: теория и практика. — 2016. — № 2 (22). <https://cyberleninka.ru/article>
6. Masofaviy ta’lim asosidagi o‘qitishning afzallik va kamchiliklari. Journal of Science, Research and Teaching Vol. 2, No. 4, April -2023 ISSN:2181-4406